

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA KOMPOZITSIYA MASALASI

Davronova Mahfuza Isroilovna

Samarqand davlat universiteti dotsenti, Filologiya fanlari doktori

Yusupova Farangiz Hasanovna

Samarqand davlat universiteti II kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada she'riyatning muhim xususiyati bo'lgan kompozitsiya xususida so'z yuritiladi. Asosan, XX asr o'zbek she'riyatida o'z ovozi va uslubiga ega bo'lgan shoira, Halima Xudoyberdiyevaning she'riti kompozitsion nuqtai nazardan tahlil etiladi. Shoira yaratgan she'rlar kompozitsion jihatdan mukammal bo'lib, bu boradagi mahorati haqida to'xtalinishadi. Shu bilan bir qatorda shoira tominidan yaratilgan, kompozitsion detallarga ahamiyat qaratilib, turkum she'rlari tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: she'riyat, kompozitsiya, detal, mahorat, lirik qahramon, lirik kechinma, muallif "men"i, uslub.

Kirish. Kompozitsiya mahorat bilan bog'liq muammo bo'lganligi bois, ijodkorlar bu muammoga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishadi. Har bir ijod namunasi yaralar ekan, unda o'sha ijodkorning qalb kechinmasi ifopda etiladi va ma'lum bir qolipga joylanadi. Bu qolipni adabiyotshunoslikda kompozitsiya istilohi o'zida ifoda etadi. "Adabiyotshunoslik atamalarining izohli lug'ati"da kompozitsiyaga qo'yidagicha ta'rif beriladi: "Kompozitsiya – (lotincha compositio – tuzilish, tartib) badiiy asardagi qismlar obrazlar va tasvir vositalarining muayyan g'oyaviy maqsadga xizmat qiladigan darajada joylashishi, ularning tasvirdagi mezoni va muvofiqligi. Ijodkor asar orqali o'rtaga tashlayotgan masala, muammodan kutilgan maqsad, ya'ni badiiy g'oya izchil va aniq bo'lmasa, u asar kompozitsion jihatdan mukammal bo'lmaydi. Shuning uchun ham badiiy asardagi har bir detal, epizod yoki vosita doimo bir-biri bilan munosabatda bo'ladi, bir-birini to'ldiradi, birgalikda bosh g'oyani ochishga xizmat qiladi. Demak, kompozitsiya asar mazmunining eng mukammal tarzda namoyon qiluvchi shakily kategoriyadir" [1: 102]. Kompozitsiya haqida gap ketganda, albatta, asar janri, ijodiy metod tushunchasi, adabiy yo'nalish, oqim, qolaversa, ularga xos ijodiy tamoyillar bilan aloqadorlikni nazarda tutish lozim. Nafaqat yuqoridagi tushunchalar bilan bog'lanadi, balki kompozitsiya zamon va makonning cheksizligini o'ziga sig'diradi. Bundan tashqari muallif xarakteristikasini, ichki va tashqi monolog, dialog, xotira, lirik chekinish, tush ko'rish, o'z-o'zini baholash kabi usullardan foydalainishi ham ayni haqiqat. Umuman olganda, estetik nuqtai nazardan qaraganda, kompozitsiya ijodkor g'oyasini, u kitobxonga yetkazmoqchi bo'lgan fikrni eng qulay, eng mukammal ravishda yuzaga chiqaruvchi asar qurilish tarzi hisoblanadi. Bu haqda adabiyotshunos Izzat Sulton quyidagicha fikr bildiradi: "Asar kompozitsiyasi, dastavval, muallifning tasvir etilayotgan hayotiy materialga munosabati bilan belgilanadi, ya'ni kompozitsiya birinchi navbatda g'oyaviy-estetik tushunchadir. Yozuvchi nuqtai nazari kompozitsiyaning hal etuvchi unsuridir" [2; 126]. Adabiyotshunos Dilmurod Quronovning fikriga ko'ra: "badiiy asarda voqelik muayyan badiiy shaklda aks etadi, yangi reallik – badiiy voqelik yaratiladi, ya'ni san'atkor bir butunlikdan ikkinchi bir butunlikni – uning badiiy modelini yaratadi, hayot materiali (dispozitsiya)ni badiiy asar

(kompozitsiya)ga aylantiradi. Shunga ko'ra, dispozitsiyani kompozitsiyaga aylantira olish iqtidorli ijodkor shaxsning tug'ma imkoniyatlari sirasida g'oyat muhim sanalib, iste'dod kuchi uning qay darajada ekani bilan belgilanadi" [3; 181].

Adabiyotshunos E.Xudoyberdiyev esa "Adabiyotshunoslikka kirish" darsligida "badiiy asar kompozitsiyasi, avvalo mazmunning, poetik g'oyaning aniqligi, realligi, estetikligi va shu poetik g'oyaga nisbatan qismlarning, obrazlarning joy-joyiga qo'yilishi va ularning asardagi muvofiqlik qoidasiga binoan tasvir me'yoridan iboratdir" degan xulosaga keladi [4; 85]. Adabiyotshunos Jamol Kamol esa o'z navbatida kompozitsiyani eng muhim jihatlari sifatida ikkita nuqtaga e'tiborini qaratadi: "1. Kompozitsiya tamoyili hamisha mohiyat sari yo'nalgan bo'ladi, ya'ni kompozitsion bo'laklar o'quvchini hamisha mohiyat sari yetaklaydi, ana shu tamoyil bo'lmagan joyda haqiqiy kompozitsiya ham ro'yobga chiqmaydi. 2. Kompozitsiya zamon e'tibori bilan bir-biridan uzilgan, ba'zan bir-biridan yiroq bo'lgan faktlar, jarayonlarni juda siqiq chegaralagan vaqt doirasiga joylashga yordam beradi, bu bilan esa zamon sig'imini oshiradi" [5; 76]. Demak, yuqoridagi fikrlarga e'tibor qaratilsa, kompozitsiya mavzu mohiyatining turli qirralarini ochibgina qolmay, davr va voqelikning yirik va salmoqdor bir parchasi gavdalanib ko'rinadi. Shu nuqtai nazar orqali shoira Halima Xudoyberdiyeva sh'riyatiga e'tibor qaratamiz.

Asosiy qism. Har bir ijodkorning hayotdan olgan tajribalari, xulosalari, uslubi, g'oyalari bo'ladi. Lekin asarlarga hayotning asliyligini emas, balki badiiyati muhim o'rin tutadi. Shunday ijodkorlar borki, boshqalar payqamagan, e'tiboriga tushmagan jihatlarni qalamga oladi: bunda asl ma'no shoir nima demoqchi ekanligi yaqqol ko'zga tashlanib tursa, ba'zi she'rlarida asl ma'no mohiyat, g'oya she'ning chuqur qarida yashirinib turgandek kurinadi. She'r ko'ngil mulki, u gohida ummondek mavjlanib o'rtanadi, gohida hayotning lazzatbaxshligi haqida kuylovchi, ba'zan o'tkinchiligi haqida mahzun nola chekadi. Halima Xudoyberdiyevaning ijod to'plamlarida shunday detallar ishlatadiki, aynan bir xil detall bo'lsa ham turli she'rlarda turlicha g'oya tashiydi. Jumladan, "O'q haqida olti she'r" deb nomlanuvchi oltilikka kirgan jamlanmasida "o'q" turli g'oyalar tashiydi. "O'q" so'zining mazmun-mohiyati qurol yaroq uchun ishlatiladigan predmet hisoblanadi. Shoira esa birgina predmetga quyidagi mazmun-mohiyatni joylashtitadi:

Yo'q, men sog' qalb bilan kuylaganim yo'q,

Dardi yo'q ko'ngilning kuylashi qiyin,

Ko'ksimga sanchildi bir kun qizil o'q,

Men alvon qo'shiqlar kuyladim keyin. [6; 110]

she'rida shoiraning dardi olhom tushunchasida ayonlashib, ko'ksiga sanchilgan qizil o'q tasvirini egallaydi. Ilhom sabab u alvon qo'shiqlar kuylay oladi. Ilhom dardisiz shoiraga she'r yaratish ham mushkul. Chunki dardsiz she'r mantiqsiz so'zga monand. Shu sabab shoiraning har bir she'rida ma'lum bir dard yashiringan. Ikkinchi she'rida esa quyidagi mazmun-mohiyatga duch kelamiz:

onam egilib naq kamon,

otdi, aylanib o'qqa

uchayapman bilmam qay tamon,

tungami yo yoruqqa. [6; 110]

Shoira xalqimizning "Qiz bola palaxmon toshi" degan maqolidan unumli foydalanadi. Lirik qahramonini xuddi shu holatda tasvir etar ekan, onaning qizni o'qdek otib yuborishini biroz

mubolag'a qiladi. Shu bois lirik qahramon tilidan aytilgan "tungami yo yoruqqa" tushishi borasidagi qarashi esa kelajak haqidagi hukmga o'xshaydi. Chunki yangi bir xonadonda o'z oshyonini qurayotgan inson kelajakka umidvor boqadi. Biroq palaxmon toshi singari otilayotgan inson esa kelajakka teran nigoh ila qaray olmaydi. Shu bois lirik qahramon kayfiyatida xuddi shunday hukmni o'qib olish qiyin emas. Uchunchi she'rida esa:

Oshkor aytganlarning ko'ksi bo'lsin tog',

Oshkor aytganlarga mening hurmatim.

Chorak asr yashab nomardning biroq,

Bir oshkor qilmishin ko'rmadim.

Yigit shoh bazmiga boradir kirib,

Charx urib, shoxona qo'shiqlar to'qib.

Yo'lda, otmasa gar yashirinib biri,

Yo'lda o'ldirmasa nomardning o'qi. [6; 111]

Shoira yaxshilik va yomonlik bo'lmish azaliy mavzuda fikr yuritar ekan, nomard va mard oksimoronlari ya'ni antonim so'zlarni qo'llash asosida davr kishilarining qalb qiyofalarini ochib beradi. Bu qalb qiyofasida yashiringan tuyg'ularning asl rangini ko'rsatadiki, natijada insoniyat deb atalmish oliy hilqatning illatlari bor bo'yi basti bilan ochiladi. Zamonlar o'zgaradi, biroq shaxslarning illatlaridagi bu holatlar har doim har bir davrda takrorlanishini yodimizga soladi. Ayniqsa, o'q detali bu kabi tushunchalarimizni anglatishga yordam beradi. Shoira darhaqiqat to'g'ri ta'kidlaydi, nomard insonlar har doim yashirincha ish qilishadi. Shu bois xalqning asl farzandlari har bir zamonda bu kabi noshudlar qo'lida halok bo'ladi. O'q detalini shoira hech bir ichki mazmunsiz, to'g'ridan-to'g'ri tasvir etib berganki, natijada mard va nomard tushunchalari mana shu birgina detal atrofida joy olgan.

Halima Xudoyberdiya she'riyatida "Begim, sizni xudoyim..." deb nomlanuvchi she'ri alohida ahamiyat kab etadi. She'r 27 misradan iborat bo'lib 5 ta band 4 misradan, 1 ta band 2 misradan va 1 ta band bir misra qilib kompozitsion jihatdan tartiblangan. Shoira ushbu she'rida mazmuni ifodali berish uchun kontrast usulidan foydalanadi. Ya'ni misralarda ifoda etiluvchi yor obrazini yaratilishiga e'tibor qaratadi. Uni yaralishida Olloh har jihatlariga e'tibor qaratgan holda kulib yaratdi deya ta'rif etadi. Natijada bu yaraliq yor raso, aql, kamolot darajaga ega bo'lgan shaxs sifatida tasvir etadi. Uning nigohida hatto Tangri Taollo ham bu insonni yaratayotganda shu darajada raso etib yaratadiki, natijada o'zi yaratgan yaraliqning rasoligidan rashk olovlari sachratadi. Ushbu yaraliq tasvirini ekspozitsiya sifatida bemalol efoda etish mumkin. Shoira bu ekspozitsiyadan so'ng tugunni beradi. Mana endi lirik qahramon gavdalanadi. Bu lirik qahramon she'rda ayol qiyofasida tasvirlanadi.

Begim, Sizni Xudoyim raso qilib yaratgan,

Kimlarnidir o'ychanu sizni kulib yaratgan.

Nogahon berib qo'yib bu aqlni, kamolni,

O'zi ham rashk, hasadda to'lib-to'lib yaratgan.

Kiya tushgan nigohni armonga yo'ymagaysiz,
Qiz qalbiga sevmoqni osonga yo'ymagaysiz.
Qiynamangiz, u o'zi o'rtanguvchi bir bag'ir,
Bu bag'irni kenglikda osmonga yo'ymagaysiz.

Siz xuddiki Farhodsiz, Shirin qaydadir, begim,
Orzularim dilda-yu nolam naydadir, begim.
Siz desam bar tutqazmay sochilgan o'ylarimday,
Bu tong qaro sochlarim mayda-maydadir begim. [7; 38]

Mahbuba o'z yorining portretini chizar ekan, unda Farhod obraziga tayanadi. Mumtoz adabiyotdan ma'lumki, Farhod har jihatdan mukammal obraz sanaladi. Uning o'rganmagan ilmi-yu, kasbi yo'q. U bahcha ishlarni mukammal qilishga harakat qiladi. Shu bois Alisher Navoiy asarida bu obraz komillikni ifoda etuvchi obraz bo'lib gavdalangan. Demak, shoira o'z she'rida o'sha komillikni madh etadi. Bunday komillikka muyassar bo'la oladigan Shirinlar yo'qligini ta'kidlaydi. Shu bulan bir vaqtda shoira nay detali orqali nolalarining fig'onli ekanligidan yozg'irinadi. O'z holatini hatto mayda-mayda sochlari (detal) misolda tasvirlaydi. She'ning kulminasion nuqtasi esa quyidagi misralar orqali ifoda etiladi:

Sizni men o'zimga ham loyiq ko'rmam, rosti gap,
O'zgaga bermoq esa tushimga kirmas uxlab.
O'zga bilan ketsangiz, ravon yo'llar qolmasin,
Begim, ikkilanmasdan yer yuzin tashlang mixlab.

Mixning, tig'ning zahrini sezmay yonib boraman,
Ishq zardobli sharobdir, qonib-qonib boraman.
Hech kim bilan sirlashmay, hech kimsaga tutmay may,
O'z qonim bilan o'zim alvonlanib boraman. [7; 38]

She'ning yuqoridagi kulminasion nuqta deb ta'riflayotgan misralarni o'qir ekanmiz, lirik qahramonning bu holati va uning ruhiyatini tushunish biroz mushkullik kasb etadi. Ushbu she'r haqida Tilab Mahmudovning quyidagi xulosasiga e'tibor qaratamiz: "Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining muhabbat zarvaraqlarini tashkil etadi. U bevosita o'z atrofi va ruhiyati olamida yashab kelayotgan, hali yuragida tugunlar ko'paymagan palladan she'riyat chamanzori sari qadam tashladi. Endi bu chamanzor unga boshqacha kayfiyat, o'zgacha shukuh va shuur baxsh eta boshladi. Buning yorqin misoli «Begim sizni xudoyim...» she'ridir.

Bu she'rda shoira tamomila yangi qiyofada bo'y cho'zadi. Fikrini tuyg'ularidan izlaydi, tuyg'ularini xayollari, o'ylari bilan to'ldiradi. Shu ma'noda quyidagi misralarni chinakam poeziyaning bezavol namunasi desa bo'ladi: She'rda qismatni ko'z yoshi bilan yuvmoq emas, balki ko'ngil va tafakkurning nogahoniy zamzamarini hazil va erkalanish tafti bilan eritmoq istagi o'z ifodasini topgan.

Inson hayotining murakkab jumboqlar bilan to'lib-toshgan, odam tabiatining kamalakday tovlanishi, har bir kishi o'z hayotida "shan marhamatiyu, rutubatli aldoqlarni" kechirib, "kimlarnidir rad etib, kimlar bizni rad etib" yashashi Halima Xudoyberdiyeva poeziyasining falsafiy mag'izini tashkil etadi.

Halimaning she'rlarida momolar rivoyati, bobolar hidoyati suyanch tog'lariday ibrat timsollaridir. Ular go'yo har misrada shoirani kuzatib, goho uni tuzatib turadilar. Shoiralar har bir yangi she'rida hayot falsafasini tuyib boradi, muhabbat, hayot, dunyo haqida mushohada yuritarkan, odamlar tabiatidagi ulug'vorlik va pastkashlik, komronlik va g'irromlik, g'araz va g'azab alomatlariga e'tibor qaratadi, uning tiriklik va yashashga ilhaq g'ayrati hayratga aylana boradi" [8]. Shoiraning lirik qahramoni tuyg'ularida ohlarida ayolning zoriyu, nolalari o'quvchi qalbini o'rtaydi. Lirik qahramon o'z ozorlari ila o'quvchini oshno qilar ekan she'rning yechimida sadoqat tushunchasi barq uradi:

Hayratlarda qotgaysiz, meni ko'rganda ul dam,

Yoningizdagi sovuq suluvdan sovursiz ham.

Sizni obdon muzlatgach, o'zim qaytarman, chunki,

Bungacha yo'q sadoqat, bundan so'ng ham bo'lur kam. [7; 39]

Shoiralar lirik qahramon tug'yonu, faryodlarini syujet chiziqlariga bog'lar ekan, undagi nolalar sadoqat tushunchasi ila intiqom topadi. Aynan she'rning yechimida sadoqat yuchunchasi, yor vasli, raqib tushunchalari bir yo'la berilganki, undagi ruhiyat va harorat tajalli topgandir. Demak, shoiraning ushbu she'ri mikrosyujet xarakterga ega bo'lib, kompozitsion jihatdan pishiq ishlangan. Mazmunda esa syuejt unsurlari o'z ifodasini topgan.

Shoiraning "Otam xotirasiga" she'ri kompozitsion jihatdan 8 misradan iborat bolib, har bir misrasi 15 bo'g'indan iborat. Qofiyalanish tartibi birinchi va uchinchi misralar o'zaro qofiyalangan. Ikkinchi va to'rtinchi misralar ham o'zaro qofiyadosh. Shoiralar birinchi va ikkinchi misralarda to'q qofiyadan foydalangan bo'lsa, ikkinchi va uchinchi misralarda och qofiyadan foydalanadi. Keyingi tort misrasi esa umuman qofiyalanmaydi. She'rga e'tibor qaratamiz:

Shovullagan bug'doyzorda chalg'i bo'sh yotar, do'stlar,

Chalg'ini zang bosgan e voh, ketsin chalg'ining zangi.

Uni otam tutganida quvonar edi ko'zlar, -

Bu kun esa bu savdoli dunyo ishin qarangki,

Axir bug'doy urimida undan ustasi yug'di,

Tosh qotdimu bilmay qoldim, bu hol haqmi, xatomi?

Qay kun u o'zidan ustun o'roqchiga yo'liqdi,

Va u xuddi bug'doydayin o'rib ketdi otamni... [7; 63]

Ushbu she'rda shoiralar tuyg'ularga ko'proq e'tibor qaratganligi bois, she'r kompozitsion jihatdan mukammal emasdek taassurot uyg'otadi. Aynan, bu taassurotni uyg'onishida esa qofiyadagi nomukammallik sabab. Yuqoridagi she'rdan shu ta'kidlash mumkinki, demak, Halima Xudoyberdiyeva yaratgan barcha she'rlarda ham kompozitsion jihatdan mukammal yaratilgan asarlarni kura olmaymiz.

Shoiraning “Men shu tuproq kuychisiman” deb nomlanuvchi she’riga e’tibor qaratsak, unda bandlar asosida shakllantirilgan yigirma to’qqiz misrali she’rni uchratamiz. Shoiraning ushbu she’ri Vatan madhiga bag’ishlangan. Kompozitsion jihatdan masnaviyda yaratilgan ushbu she’r madhiya janrida yaratilgan bo’lib, shoiraning lirik qahramoni shu vatanni madh etuvchi fidoiy shaxs sifatida gavdalanadi:

Men shu tuproq kuychisiman, kim aytar: “Tinar!

Qaysi bir kun gullagan shoh misoli sinar”.

Sinsam agar, yaratmoqdan tolsa tafakkur,

Milt-milt o’cha boshlasa gar yuragimda ko’r.

Qalam tushsa qo’llarimdan yetmay bardoshim,

Fikrlarning shiddatidan toliqsa boshim.

Bir “oh” tortib o’zni yana qayta tiklayman,

Men shunday, ha, singanda ham kuylovchi nayman! [7; 66]

Shoiraning lirik qahramoni o’z vatanini madh etuvchi otashin kuychi sifatida talqin etiladi. Uning nigohidagi va qalb shuuridagi Vatan tarannumi o’z qalb quvonchi-yu, bardoshlaridan ustun bo’lgan tushuncha sifatida yangraydi, shu bois u kuylayotgan jarayonini gullayotgan shohga qiyos etsa, goh milt-milt yonayotga qo’r bo’lib, goh esa kuylovchi nayga qiyos etiladi. Bahcha holatda ham bu qahramon o’z Vatani madhini baralla kuylashga tayyor shaxs sifatida gavdalanadi. Shoiraning ushbu lirik qahramoni ham, albatta, ayol. Chunki she’rda tasvit etilgan o’xshatishlar shunday fikr yuritishimizga sabab bo’ladi. Masalan, Muhammad Yusuf muhabbat mavzusida qalam tebratgan holda muhabbatni achchiq tog’olmaga yoki g’arq pishgan shotutga qiyoslaydi. Abdulla Oripov esa muhabbatni tegib bo’lmaydigan yaraga qiyos etadi. Ushbu qiyoslarga e’tibor qaratsak, tasvir etilayotgan holat aynan genderlik tushunchasi aniq namoyon bo’ladiki, unda erkak shoirlarimiz tomonidan qiyoslanayotgan tushunchalar pishib yetilgan tushunchasini beradi, Shoira Halima Xudoyberdiyeva tomonidan talqin etilgan qiyos esa gullayotgan tasvir orqali beriladiki, bu ayol qalbi, ayol go’zalligi tushunchalarini qamrab oladi.

Umuman olganda quyidagi tadqiqotlarda ham she’riyat, uning o’ziga xos xususiyatlari hamda kompozitsiyasi haqida ma’lumotlar beriladi (Qarang [9], [10], [11], [12], [13]). Bu tadqiqotlarda ham kompozitsiya mahoratni aniqlashtiruvchi omil sifatida talqin etiladi.

Xulosa. Xullas, Halima Xudoyberdiyeva she’riyatining kompozitsion qurilishi puxta ishlangan bo’lib, unda detal, suyet unsurlari o’z ifodasini topgan. Shoira barcha detallarni ma’lum bir mazmunni ochiga safarbar etadi. Natijada, bu detallar mazmunni o’zida tashiydi. Ayniqsa detal asosida yaratilgan 6 she’r (o’q detali asosida) muhim sanaladi. Chunki bir detal olti she’rda ifoda etilgan bo’lsa-da ularna xil rakurslarda tasvirlashga erishgan. Shu bois u goh kamon o’qi, gohida dushmanning hiyla-nayrangi sifatida berilgan. Shoira nima haqda yozmasin barchasida mukammal bo’lgan kompozitsion qurilishga guvoh bo’lish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Salayev F., Qurboniyozov G. Adabiyotshunoslik atamalarining izohli so'zligi. – T.: Yangi asr avlodi, 2010, 102-bet.
2. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi, -T.: O'qituvchi, 2005, 126-bet.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi. –T.: Navoiy universiteti, 2018, 181-bet.
4. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish.-T.: O'qituvchi, 1995, 85-bet.
5. Jamol Kamol. Lirik she'riyat. –T.: Fan, 1986, 76-bet.
6. Xudoyberdiyeva H. Buyuk qushlar. –T.: O'zbekiston, 2012, 110-bet.
7. Xudoyberdiyeva Y. Tanlangan asarlar. –T.: Sharq, 2020, 38-bet.
8. Mahmudov T. Vatan tomon borar bari yo'l. «O'zbekiston adabiyoti va san'ati» gazetasining 2013 yil 18-sonidan olingan. www.ziyouz.com.
9. Давронова М. Мавзу ва мазмунда муштараклик. Сўз санъати. –Тошкент, 2021, ISSN 2181-9297.
10. Davronova M.I. Text of the song and its poetics. Ijssir, Vol. 12, No. 01. January 2023.
11. Жамол Камол. Лирик шеърият. –Тошкент: Фан, 1980.
12. Йўлдошев Қ. Сўз ёлқини. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2018
13. Улуғов А. Асл асарлар сеҳри. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2007

